

KORXONADA KUBLI BO‘YOQLAR BILAN IFLOSLANGAN OQOVA SUVNI ULTRAFILTRATSIYA USULIDA TOZALASH

Jurayev O.J. t.f.n., prof.v.b., Qayumova L.Sh. doktorant

Samarqand davlat arxitektura va qurilish unversiteti

Bo‘riyev E.S. t.f.n., prof. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti

“Ozod Buxoro Tekstil” MChJ korxonada xom ashyoga ham dastlabki ishlov berish, ham tayyor mahsulot ichki chizimda amalga oshiriladi. Korxonada paxta, ipak, kanop, tolalari, xom ashyo sifatida foydalaniladi. “Ozod Buxoro Tekstil” MChJ korxonasi dastlab tayyor buz matosini qaynoq suv bilan yuvish va oqartirish jarayonini orqali ishlov beriladi. Ishlov berilgan buz matozini oqartirib bo‘lgandan sung quritish jarayoni amalga oshiriladi. Quruq holga kelgan mato qayta rulon shakliga keltiriladi.

Oqova suvlarni birlamchi tozalash va ultrafiltratsiya jarayoni. U yerda hosil bo‘lgan oqova suv birlamchi tozalash inshootiga yuboriladi. Umumiy aralash yengil sanoat oqova suvlarini bo‘yash jarayonidan keyin ultrafiltratsiya qilish amalga oshiriladi (oqova suvlarning "ifloslangan" qismi chiqarilgan, kubli, faol va to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘yoqlar). “Ozod Buxoro Tekstil” MChJ ishlab chiqarish korxonasida o‘tkazilgan so‘rov natijalariga ko‘ra, barcha turdagi bo‘yash va yordamchi jarayonlardan so‘ng oqova suvlarning o‘rtacha kunlik hajmi (Q), yuvish suvlarining asosiy hajmidan tashqari, 2023-yil noyabr oyida 960 m³ ni tashkil etdi. Maksimal kunlik hajmi: 2500 m³. Minimal kunlik hajmi: 2300 m³. [1]

Hisoblashda asosiy boshqariladigan komponentlarning ma‘lum bir oqimidagi konsentratsiyasi hisobga olindi, ya‘ni: Bo‘yoqlarning umumiy konsentratsiyasi: 130 mg/l NSFМ (Stearoks va Prevocel) konsentratsiyasi: 85 mg/l, ASFМ (Metaupon) konsentratsiyasi: 2,6 mg/l, NF dispergatorining konsentratsiyasi: 299 mg/l, Konsentratsiyalangan komponentlar bo‘yicha membranalar selektivligi hisoblanadi. Ushbu suvlarning o‘rtacha tarkibi jadval shaklida 1-jadvalda keltirilgan.[2]

1-rasm. “Ozod Buxoro tekstil” MChJ ishlab chiqarish korxonasida xomashyoga dastlabki ishlov berish jarayoni

1-jadval

Har xil turdagi bo‘yoqlardan keyin "Ifloslangan" oqova suv oqimidagi tarkibiy qismlarning o‘rtacha konsentratsiyasi (Q_{o‘rt}=960 m³/sutka)

№	Oqova suv tarkibi	Konsentratsiya, mg/l
1	Kub bo‘yoqlari	19
2	NF dispersanti	299
3	Sirt faol modda	69

4	Metaupon	28
5	To'g'ridan-to'g'ri bo'yoqlar	123
6	Faol bo'yoqlar	1.2
7	DTSU fiksatori	428

2-rasm. "Ifloslangan" oqova suv o'rtacha konsentratsiyasi

Hisoblashda dispergant bo'yicha selektivlikning oshishi, uning filtrlangan suvdagi konsentratsiyasi oshishi, shuningdek konsentratsiyalangan oqimlar uchun NSFMM bo'yicha selektivlikning o'zgarishi hisobga olingan. ASFMM uchun o'rtacha selektivlik: 97 % NSFMM uchun selektivlik: 95 % . Almashtiriladigan oqim bo'yicha bo'yoqlar uchun selektivlik: 97,8–98 % . Kub bo'yoqlari uchun selektivlik: 100 % [3]

Bo'yashdan keyin hosil bo'ladigan "ifloslangan" oqova suv oqimi ultrafiltratsiyasining taxminiy natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Matolarni bo'yash jarayonidan keyin "Ifloslangan" oqova suv oqimining ultrafiltratsiyasining natijalari

№	Ko'rsatkich	Oqova suv	Filtrat	Konsentrat
1	Hajmi, m ³ /kun	960	878	82
2	C _{SFM} , mg/l	117	45	1383
3	C _{Bo'yoq} , mg/l	139	2	2520
4	C _{Bosh} , mg/l	299	207	2380

Hisoblash jarayoni. Hisoblash jarayonida cheklovchi ko'rsatkich sifatida filtratdagi sirt faol moddalar (SFM) konsentratsiyasi olinadi, chunki sirt faol moddalar uchun selektivlik bo'yoqlar uchun selektivlikdan past. Biz yuvish suvlaridagi SFM konsentratsiyasini belgilaymiz, ya'ni bo'yash va yordamchi operatsiyalardan eng ifloslangan oqova suvlarni tozalashdan keyin qoladigan umumiy oqimning bir qismi: $Q_{o'rt} = 960 \text{ m}^3/\text{kun}$.

3-rasm. Gulga suv bosish jarayoni.

Umumiy oqova suvning (yuvish suvlarining) kamroq ifloslangan qismining tarkibi o‘rtacha hisoblanganidan keyin, ma’lum bo‘lgan umumiy oqova suv tarkibi asosida moddiy balansga muvofiq hisoblanadi.

Ishlab chiqarish oqova suvlarini mahalliy tozalash inshootlarini qurish bo‘yicha ishchi texnologik loyiha ma’lumotlariga ko‘ra, Buxoro shahridagi “Ozod Buxoro Tekstil” MChJ ishlab chiqarish korxonasi bo‘yash jarayonidan hosil bo‘ladigan oqova suvlarning eng ifloslangan qismi tarkibi keltirilgan.

3-jadval

Umumiy oqova suvining asosiy ko‘rsatkichlari va bo‘yash jarayonidan keyingi oqova suvlarning ifloslik tarkibi.

№	Ko‘rsatkich	O‘rtacha umumiy oqova suvning hisoblashdan keyingi miqdori	Bo‘yashdan keyingi oqova suv	Yuvish suvi
1	Hajmi, m ³ /kun	2500	960	1540
2	Konsentratsiya SFM, mg/l	60	115	50.7
3	Bo‘yoqlarning konsentratsiyasi, mg/l	42.5	145	16.4

Bo‘yoq jarayonlarining ajratilgan "ifloslangan" oqimi ultrafiltratsiyadan so‘ng, filtratni keyingi tozalash uchun yuvish suvlari bilan aralashtirish mumkin, masalan, flotatsiya yoki qo‘shimcha ultrafiltratsiya orqali.[4]

Ushbu aralashmaning sutkalik hajmi 2400 m³ ni tashkil etadi, aralashmadagi sirt faol moddalar konsentratsiyasi ~50,7 mg/l, bo‘yoqlar konsentratsiyasi esa 16,4 mg/l ni tashkil qiladi.

Suvsizlanishdan keyin (masalan, bug‘lanish orqali) kuniga 12 m³ miqdorida "ifloslangan" oqim ultrafiltratsiyadan so‘ng hosil bo‘ladigan konsentrat sifatida shahar chiqindixonasiga olib ketilishi mumkin.

"Ifloslangan" oqova suv oqimini konsentrlashtirish va filtratni yuvish suvlari bilan aralashtirib yanada tozalash uchun ham ultrafiltratsiya usulidan foydalaniladi. Bo‘yoq jarayonlaridan hosil bo‘ladigan oqova suvlarni qayta ishlashning taxminiy natijalari keltirilgan.

Bunday holatda, yuvish suvining ultrafiltratsiyasidan so‘ng hosil bo‘lgan konsentrat ultrafiltrlash

jarayonida hosil bo'ladigan "ifloslangan" oqim bilan aralastiriladi.[5]

Kuniga 1500 m³ bo'lgan oxirgi filtrat esa shahar kanalizatsiyasiga tashlash uchun mos keladi.

4-rasm. Tayyor matoni rulon holatga keltirish jarayoni

"Ifloslangan" oqim va yuvish suvlarini ajratish bilan bo'yash jarayonlarining ultrafiltratsiya jarayonida oqova suvlarini takroran foydalaniladi.

Flotatsiyadan keyin bo'yash jarayonlarida hosil bo'lgan oqova suvlarni ultrafiltratsiya usuli bilan tozalash O'zbekiston Respublikasi yengil sanoat uchun ishlab chiqarish oqova suvlarini mahalliy tozalash inshootlarini qurish bo'yicha texnologik loyihaga muvofiq amalga oshiriladi. "Ozod Buxoro Tekstil" MChJ ishlab chiqarish korxonasi uchun flotatsiya yordamida tozalashdan keyin oqova suv hajmi 1000 m³/kunni tashkil etadi (taxminan 30 m³/kun cho'kindi hosil bo'ladi).

Ushbu suv tarkibidagi asosiy ifloslantiruvchi moddalar quyidagicha: Sirt faol moddalarning (SFM) konsentratsiyasi: 18,9 mg/l; Bo'yoqlar: 5–10 mg/l; Ajratilgan qattiq moddalar: 35–50 mg/l; Biologik parchalanish ko'rsatkichi (BPK20): 20–30 mg/l; Kimyoviy parchalanish ko'rsatkichi (XPK): 60–70 mg/l; pH darajasi: 7–8; Harorat (t): 25°C.

Shahar kanalizatsiyasiga tashlanadigan suv tarkibida sirt faol moddalarning ruxsat etilgan maksimal konsentratsiyasi (PDK) 7 mg/l ni tashkil etadi. Ultrafiltrlashdan oldingi tozalashda filtratdagi sirt faol moddalar konsentratsiyasi MPC (7 mg/l) ga teng bo'lib, boshlang'ich suvda esa bu ko'rsatkich 18 mg/l ni tashkil qiladi. Ultrafiltratsiya usuli bilan tozalashdan so'ng hosil bo'lgan konsentrat flotatsiya jarayonida tozalangan oqova suvga qaytarilishi kutilmoqda.[6]

Flotatsiyadan keyin oqova suvlarni ultrafiltratsiyadan keyingi tozalash sxemasi va moddiy balansi "Ozod Buxoro Tekstil" MChJ korxonasida amalga oshirilishi rejalashtirilgan. Buning uchun taklif etilayotgan membranalarining kerakli yuzasi 1300–1600 m² ni tashkil etadi. Membranalarining o'ziga xos unumdorligi: 30–50 l/m²·soat.

Xulosa qilib olganda kubli bo'yoqlar bilan ifloslangan oqova suvni ultrafiltratsiya bilan tozalash va to'g'ridan-to'g'ri hamda faol bo'yoqlar bilan ifloslangan oqova suvni alohida tozalash uchun ajratish mantiqan to'g'ri, chunki olingan filtrat kubli bo'yoqlardan to'liq ozod qilinadi va bo'yash jarayonida qayta ishlatilishi imkoninoyti yaratiladi.

Foydalangan adabiyotlar

1. 20. H.Q. Chu.D, cao, W. Jin, B.Z. Dong Choracteristics of bio-diatomic membrane process for municipal wastewater treatment
2. Jurayev O.J., Qayumova L.Sh. Determination of sorption ability of acetate cellulose membrane and polmer additives. // Journal of Advanced Scientific Research (ISSN:0976-9595) <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770585>. P.11-19.
3. Jurayev O.J., Qayumova L.Sh. Yengil sanoat oqova suvlarni tozalash uchun takomillashgan ultrafiltratsiya usulini qo'llash . // " Kimyo va tog'-kon sanoatining dolzarb muammolarining innovatsion yechimi" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferinsiya 2023 yil 20 noyabr 133-135 b.